

DOI: 10.5281/zenodo.6772832

ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ КЕЙС-ТЕХНОЛОГІЇ У РОБОТІ З ДІТЬМИ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ

Peculiar Features of Using Case-Technology in Work With Children of Preschool Age

Olena Norkina

PhD. in Pedagogy

MEI «Cherkasy Regional Institute of Postgraduate education of Pedagogical
Employees of the Cherkasy Regional Council»

norlen@ukr.net

<https://orcid.org/0000-0001-8782-9820>

Abstract

The article gives the grounds as for the expediency of using case-technology in educational process of preschool educational institution, outlines the basic concepts and separate aspects of the teachers' work with children using this technology; methods that represent the situation analysis are given and characterized.

Key words: *technology, method, case-technology, preschool education, situation analysis, discussion, project.*

Вступ

У працях українських науковців та практиків (І. Катериняк, В. Лобода, К. Менеєр, О. Сидоренко, Ю. Сурмін, В. Чуба та ін.) акцентовано увагу на ефективному використанні в освітньому процесі інтерактивних технологій, зокрема, кейс-технології, як дієвого практичного інструменту для набуття нових знань та життєвого досвіду. Ретельний аналіз педагогічної літератури дає підстави стверджувати, що професійна підготовка педагогів закладів дошкільної освіти щодо використання кейс-технології у своїй діяльності тільки стає об'єктом для розвідок українських дослідників.

Методи та методики дослідження

Сучасні педагогічні технології в дошкільній освіті спрямовані на реалізацію державних програм і вимагають від вихователя інноваційного формату роботи з дітьми.

У парціальній програмі для системи дошкільної освіти зазначено, що педагог (вихователь) закладу дошкільної освіти має виступати організатором дій дітей, надихати їх, підбадьорювати, скеровувати їхні зусилля, спонукати до вибору способу діяльності, самостійного виконання обраних дій та їх обговорення. Роль педагога (вихователя) полягає в тому, щоб, враховуючи вік дітей, створити умови для безпечного й ефективного навчання, залучити їх до участі в ньому. Він має вміти слухати й чути дитину, підтримувати її особисті зміни через позитивний зворотній зв'язок (Гавриш & Пошетун, 2019: 5).

Кейс-технологія допомагає педагогу будувати освітній процес відповідно до сучасних вимог. Вона передбачає використання педагогічних методів, спрямованих на осмислення, аналіз і вирішення різних навчальних завдань та життєвих ситуацій. Потрібно відмітити, що ця технологія є інтерактивною і дає змогу кожній дитині проявляти свої здібності, виражати емоції, інтереси та обирати зміст освітньої діяльності.

Сутність кейс-технології у роботі з дітьми дошкільного віку полягає в тому, що діти засвоюють нові знання шляхом активної самостійної діяльності, вирішуючи зазначені кейсом протиріччя. Дітям пропонується осмислити життєву ситуацію і опанувати потрібні знання для рішення проблеми, що не має однозначного розв'язання. Результатом цієї діяльності є набуття навичок і вмінь разом з розвитком розумових здібностей.

Основним поняттям кейс-технології є «кейс», що в перекладі з латинської визначається як нестандартна важко вирішувана ситуація, а з англійської – портфель, валіза. Отже, використання технології кейсів в освітньому процесі передбачає осмислення та вирішення реальних або вигаданих проблемних ситуацій. А враховуючи дошкільний вік дітей, діяльність щодо розв'язання ситуацій спрямовується як на засвоєння знань, так і на формування нових вмінь та навичок.

Головними елементами будь-якого кейсу є **проблема**, що передбачає декілька варіантів рішення, **допоміжна інформація** та **завдання**, яке потрібно розв'язати.

До кейс-технології відносяться такі методи навчання:

Метод ситуаційного аналізу являється найпоширенішим методом, що використовується у дошкільній освіті і дозволяє дітям у спільній діяльності набувати життєвого досвіду вирішення конкретних ситуацій та отримувати нові знання. Ситуація, обрана вихователем для опрацювання за цим методом може бути як реальною, так і вигаданою.

Метод інциденту передбачає, що діти самі мають знайти інформацію щодо певної проблеми і зробити висновки. За цим методом діти дошкільного віку набувають досвіду роботи з різними, їм доступними, джерелами інформації, умінь систематизувати і аналізувати відомі матеріали і обирати власну позицію. Серед джерел інформації, доступних для дітей дошкільного віку є спілкування з однолітками та старшими людьми, перегляд відеоматеріалів, сприйняття візуальної інформації, власний досвід тощо.

Метод розбору ділової кореспонденції дозволяє аналізувати певну проблему, що відноситься до конкретної теми. Вихователь готує дітям однакові пакети документів, що містять матеріали щодо проблеми, і питання, які потрібно вирішити. Діти набувають навичок роботи з інформацією, обираючи потрібну із запропонованої, оскільки пакет містить окрім матеріалів для рішення і зайву, що не відноситься до даної проблеми.

Ігрове проектування дозволяє дітям дошкільного віку в ігровій формі досліджувати різні природні та штучні об'єкти навколишнього світу, отримувати нові знання разом з вже існуючим досвідом і сприймати їх як цілісну систему (Освітні технології, 2002: 152). Вихователь пропонує дітям працювати у малих групах, кожна з яких розробляє свій проєкт. Особливість використання цього методу у тому, що дітям потрібно чітко зрозуміти тему, разом скласти план діяльності і створити об'єкт або вдосконалити знання про нього.

Метод ситуаційно-рольових ігор має на меті виявити здібності особистості дитини, її інтереси та погляди, що формують модель дорослого життя. Педагогу потрібно ретельно підготувати несподівану ситуації для інсценізації, проговорити з дітьми відповідні правила гри, допомогти увійти у ролі і вчасно вийти з них. Учасники мають розв'язати ситуацію на свій розсуд, визначити власну поведінку і реагувати спонтанно на поставлену проблему.

Метод дискусії передбачає залучення дітей до обговорення певної проблеми, обрання позиції, що відповідає їхній думці, а також вміння пояснити і відстояти свою позицію. Педагогу потрібно привчати вихованців слухати і розуміти почуте для цілісності сприйняття опису ситуації, поведінки героїв і можливості участі в подальшому обговоренні.

Зазначимо, що інформація, яку осмислює і аналізує дитина шляхом інтерактивних методів навчання, стає її особистісним досвідом, закладається у довготривалу пам'ять та міцні знання. Тому кейс-технологія формує і розвиває у дошкільників як алгоритмічне так і творче мислення. Методи, що використовує кейс-технологія дозволяють дітям закріпити набуті знання і застосовувати їх у

реальному житті, не боятися помилок і привчають відстоювати власну точку зору у спілкуванні з однолітками та старшими людьми.

Завдання кейсів діти можуть виконувати у великій групі, у малих групах, у парах та індивідуально. При цьому вони повинні зрозуміти, що одна проблема може мати різноманітні шляхи вирішення, тому вихователь має надавати перевагу саме роботі у групах. Педагог виконує важливу роль у цьому процесі, допомагаючи вихованцям, осмислювати та обговорювати ситуації, дискутувати і займати певну позицію, що відповідає власній думці, а не нав'язана іншими. Таким чином діти привчаються до самостійності, відповідальності за свою поведінку та висловлення.

Наше життя у всіх своїх галузях є джерелом для створення кейс-ситуацій. Вихователь дошкільного закладу освіти може брати для розробки кейсів ситуації з реального життя, художньої літератури, поведінки, вчинків та ігор дітей. При цьому потрібно обов'язково враховувати індивідуальні та вікові особливості дітей, чи є для них проблема кейсу актуальною та цікавою, які конкретні знання і компетенції має розвивати вирішення ситуації, що передбачає декілька варіантів рішень, де можна використати отриманий досвід, стимулювати до обговорення, дискусій тощо.

Результати

Педагогу під час створення кейсу потрібно проявляти творчість і нестандартність, але й не менш важливо виробити певний покроковий алгоритм складання ситуацій кейсу, що включає такі основні дії (Сюрміна, 2002):

1. Визначити головну мету кейсу – основні компетенції, уміння, що будуть сформовані у дітей і допоможуть виявити та розвинути здібності.
2. Описати кейс – створити проблемну ситуацію і потребу її вирішити.
3. Підвести до вирішення – із змісту діти мають зрозуміти, що є декілька варіантів рішення і їх завдання відшукати найоптимальніше.

Висновки

Кейс-технологія дає багато можливостей для розвитку творчості педагогів і вихованців, підвищує інтерес дітей до теми освітньої діяльності, розвиває їх активність, уміння слухати один одного, ставити питання і шукати

на них відповіді, висловлювати власну думку, отримувати інформацію з доступних джерел, обирати із можливих шляхів вирішення проблем найкращий. Працюючи за технологію кейсів у роботі з дітьми дошкільного віку, вихователь може застосовувати кейси з різною метою і на різних етапах освітнього процесу: і на початку заняття, і в кінці, і при переході від групової до самостійної діяльності. Важливо, щоб педагог вільно володів методикою застосування таких вправ і діти могли робити правильні висновки, отримувати ґрунтовні знання і розвивати компетентності.

Література

- Гавриш, Н., & Пометун, О. (2019). *Дошкільнятам – освіта для сталого розвитку: парціальна програма для системи дошкільної освіти*. Київ.
- Освітні технології* (2002). О. М. Пехота (Ред.). Київ: А.С.К.
- Ситуационный анализ, или Анатомия Кейс-метода* (2002). Ю. П. Сурмина (Ред.). Київ: Центр інновацій и развития.

